

DESAFIOS DA HERNIOPLASTIA LAPAROSCÓPICA EXTRAPERITONEAL EM PACIENTES COM OBESIDADE

[Ciências da Saúde, Volume 28 - Edição 128/NOV 2023 SUMÁRIO / 30/11/2023](#)

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.10276496

Lucas Soares Brandão Barros

Coautor(es):

Saula Maria de Lira Ribeiro,

Lucas Moreira Rocha,

Orientador: Renato Medrado Neto

Resumo

INTRODUÇÃO: A obesidade é uma preocupação de saúde pública crescente, associada a várias complicações médicas, incluindo o desenvolvimento de hérnias inguinais. A hernioplastia laparoscópica totalmente extraperitoneal (TEP) é uma técnica minimamente invasiva comumente usada para reparar hérnias inguinais. **OBJETIVO:** avaliar como a obesidade do paciente e as habilidades cirúrgicas do médico afetam os resultados da hernioplastia laparoscópica TEP, incluindo complicações pós-operatórias, tempo de recuperação e sucesso a longo prazo. **MATERIAIS E MÉTODOS:** Para atingir o objetivo proposto, foi realizada uma revisão de literatura. A busca de artigos foi conduzida em bases de dados científicas, como PubMed, Scopus e Google Scholar,

usando termos de pesquisa relacionados à obesidade, habilidades cirúrgicas, hernioplastia laparoscópica totalmente extraperitoneal e seus sintomas. Os critérios de inclusão para a seleção de estudos foram: artigos publicados nos últimos 10 anos. ASPECTOS ÉTICOS: Este estudo foi conduzido de acordo com os princípios éticos estabelecidos e obteve aprovação do comitê de ética institucional. Todos os pacientes forneceram consentimento informado antes de participar do estudo. RESULTADOS: Os resultados mostraram que a obesidade estava associada a taxas mais altas de complicações pós-operatórias, como infecção de ferida, seroma e recorrência da hérnia. Além disso, os pacientes obesos tiveram um tempo de recuperação mais longo em comparação com os não obesos. CONCLUSÃO: A obesidade do paciente e as habilidades cirúrgicas do médico têm um impacto significativo nos resultados da hernioplastia laparoscópica TEP. Pacientes obesos estão em maior risco de complicações pós-operatórias e recorrência da hérnia, enquanto cirurgiões mais experientes tendem a obter melhores resultados.

Palavras-chave: Obesidade; Habilidades Cirúrgicas; Hernioplastia Laparoscópica totalmente extraperitoneal

Referências

ALBUQUERQUE, Aníbal Carrasco; QUIROZ, Víctor Jara. Hernioplastía Laparoscópica TEP Sin Balón Ni Fijación. Cirujano, v. 13, n. 1, p. 17-24, 2016.

IUAMOTO, Leandro Ryuchi et al. Hernioplastia laparoscópica totalmente extraperitoneal (TEP) utilizando dois trocateres: reparos anatômicos e técnica cirúrgica. ABCD. Arquivos Brasileiros de Cirurgia Digestiva (São Paulo), v. 28, p. 121123, 2015.

KATO, Juliana Mika et al. IMPACTO DA OBESIDADE E HABILIDADES CIRÚRGICAS NA HERNIOPLASTIA LAPAROSCÓPICA TOTALMENTE EXTRAPERITONEAL.

ABCD. Arquivos Brasileiros de Cirurgia Digestiva (São Paulo), v. 30, p. 169-172, 2017.

TRUJILLO-DÍAZ, Jeancarlos Jhosmer et al. Manejo laparoscópico de las hernias ventrales mediante abordaje totalmente extraperitoneal (eTEP): experiencia inicial y resultados a corto plazo. MedUNAB, v. 25, n. 3, p. 359-384, 2022

UniFacid

[← Post anterior](#)

[Post seguinte →](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

CAPES –

Coordenação de

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo

Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn

Andrade

Monteiro

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em todos os estados da Federação.

Dra. Chimene Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expresspediente. Venha fazer parte de nosso time de revisores também!